

A RETÓRICA DO JUIZ DAS GARANTIAS: o emprego da Teoria da Dissonância Cognitiva na construção de um discurso de persuasão

Américo Bedê Júnior¹
Rômulo Lago e Cruz²

RESUMO

O artigo examina criticamente os fundamentos retóricos que sustentam a defesa institucional do juiz das garantias, figura introduzida no sistema processual penal brasileiro pela Lei nº 13.964/2019. O problema de pesquisa consiste em investigar de que modo o discurso jurídico favorável ao juiz das garantias tem se valido de estratégias retóricas, notadamente da teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger, para construir uma narrativa persuasiva sobre a necessidade de sua implementação como salvaguarda da imparcialidade judicial. A hipótese central é a de que tal discurso opera com base em silogismos incompletos, inferências plausíveis, mas desprovidas de comprovação empírica, e recursos de persuasão simbólica que ocultam a ausência de evidências científicas sobre o suposto comprometimento cognitivo do magistrado que atua na fase pré-processual. O estudo fundamenta-se na filosofia retórica de João Maurício Adeodato, articulando as dimensões material, estratégica e analítica da retórica com os limites epistemológicos do discurso jurídico. A pesquisa, de natureza teórica, demonstra que, embora o instituto do juiz das garantias esteja normativamente alinhado ao modelo acusatório, sua justificação tem recorrido a construções discursivas que operam no plano da plausibilidade argumentativa, mais do que na demonstração racional e empírica de seus pressupostos. Conclui-se que a crítica ao discurso dominante não nega a validade normativa do instituto, mas propõe um exame mais rigoroso de suas bases argumentativas, destacando os riscos de instrumentalização retórica em reformas institucionais sensíveis.

PALAVRAS-CHAVE: juiz das garantias; dissonância cognitiva; imparcialidade; epistemologia jurídica.

ABSTRACT

This article critically examines the rhetorical foundations supporting the institutional defense of the pretrial judge, a figure introduced into the Brazilian criminal procedure by Law nº. 13.964/2019. The research problem lies in investigating how the legal

¹ Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (1997), Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais - Faculdades de Vitória (2004) e Doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais - Faculdades de Direito de Vitória (2014). Pós-Doutorado na Universidad Las Palmas Gran Canaria- Espanha (2022/2023). Atualmente é Professor titular do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da Faculdades de Vitória e Professor da graduação da FDV/ES. Atuando principalmente nos seguintes temas: processo penal, direito constitucional, direito penal, princípios constitucionais, processo penal. Epistemologia judicial. Ex-Promotor de Justiça/MA aprovado em 1º lugar, Ex-Procurador da Fazenda Nacional. Foi Juiz auxiliar no STJ 2020/2021. Juiz Instrutor no STF a partir de fevereiro de 2024. Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal Criminal em Vitória /ES aprovado em 1º lugar no 8º concurso do TRF da 2ª Região (2002).

² Doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Mestre em Garantismo e Processo Penal pela Universitat de Girona (2020). Mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza - Unifor (2019), com estágio avançado de pesquisa realizado na Columbia Law School (2018). Juiz de Direito.

discourse in favor of this figure has employed rhetorical strategies – particularly Leon Festinger’s theory of cognitive dissonance – to construct a persuasive narrative on the need to ensure judicial impartiality. The central hypothesis is that this discourse operates through incomplete syllogisms and plausible, yet empirically unsupported, inferences, along with symbolic persuasion techniques that obscure the absence of scientific evidence regarding the alleged cognitive bias of judges who act during the preliminary investigative phase. The study draws on João Maurício Adeodato’s rhetorical philosophy, articulating the material, strategic, and analytical dimensions of rhetoric with the epistemological limits of legal discourse. Based on a theoretical and critical methodology, the article demonstrates that, although the pretrial judge aligns normatively with the accusatorial model, its justification often relies more on argumentative plausibility than on robust empirical demonstration. The conclusion does not challenge the normative validity of the figure itself but rather calls for a more rigorous assessment of the argumentative foundations that support institutional reforms, highlighting the risks of rhetorical instrumentalization in the legal system.

KEYWORDS: pretrial judge; cognitive dissonance; impartiality; legal epistemology.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 A TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA APLICADA AO PROCESSO PENAL. 2.1 O EMPREGO DA TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA COMO SUPORTE AO DISCURSO DE RISCO DE ENVIESAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. 2.2 A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E O EXAME DE MEDIDAS CAUTELARES. 3 O EMPREGO DE ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA RETÓRICA REALISTA. 3.1 FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA RETÓRICA: HISTORICISMO, HUMANISMO E CETICISMO. 3.2 AS TRÊS DIMENSÕES OU ACEPÇÕES DA RETÓRICA REALISTA. 4 A DISSONÂNCIA COGNITIVA COMO ESTRATÉGIA RETÓRICA NO DISCURSO JURÍDICO SOBRE O JUIZ DAS GARANTIAS. 4.1 A RETÓRICA DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO DO JULGADOR E A AUSÊNCIA DE RESPALDO EMPÍRICO QUE SUSTENTE ESSA TESE. 4.2 ESTRATÉGIAS RETÓRICAS E SILOGISMOS INCOMPLETOS PRESENTES NO DISCURSO DO JUIZ DAS GARANTIAS. 5 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

O implemento da figura do juiz das garantias no sistema jurídico brasileiro, através da adoção da Lei n.º 13.964/2019, também conhecida como “Pacote Anticrime”, gerou discussões acaloradas sobre sua conformidade com o modelo acusatório estabelecido na Constituição Federal. A finalidade declarada da lei é assegurar a imparcialidade judicial ao distinguir o magistrado encarregado de supervisionar a legalidade da investigação daquele responsável pela condução e julgamento do processo penal.

Apesar de ter base em princípios constitucionais e ter sido inspirada em experiências internacionais semelhantes à nossa realidade, a adoção desse modelo

entre nós tem recebido críticas variadas que vão desde questionamentos sobre a sua viabilidade prática até dúvidas sobre, se de fato, representa uma alteração necessária para conferir efetividade ao sistema acusatório.

Para além da questão técnico-jurídica, a argumentação em favor da implementação do juiz das garantias incorpora o uso de estratégias retóricas refinadas, elaboradas para criar uma narrativa que se utiliza da teoria da dissonância cognitiva, de Leon Festinger, no intuito de ludibriar profissionais do Direito, acadêmicos e o público em geral, fazendo-os acreditar que o único modo de preservar a imparcialidade do juiz é vedar-lhe atuação na fase de instrução e julgamento, se ele deferiu alguma medida cautelar no curso da investigação.

Nesse contexto, o problema que exsurge consiste em investigar de que modo o discurso pró-juiz das garantias tem-se valido da eloquência das abordagens típicas da retórica estratégica com a finalidade de persuadir interlocutores e legitimar a proposta perante a sociedade?

Este estudo visa explorar o uso de um discurso habilmente construído para justificar a presença do juiz das garantias. Mais especificamente, pretende-se investigar as técnicas retóricas ligadas à sua implementação, examinar os fundamentos filosóficos da retórica jurídica e destacar a influência dos processos mentais da dissonância cognitiva na argumentação jurídica. Busca-se, também, compreender como esses elementos sustentam a ideia de comprometimento da imparcialidade judicial devido à participação prévia na investigação.

É preciso esclarecer, no entanto, que a pesquisa não tem como objetivo contestar a validade normativa do instituto. Ao contrário disso, busca analisar de forma crítica os limites éticos e epistemológicos da sua justificação retórica.

Com este estudo pretende-se contribuir para uma compreensão crítica dos usos contemporâneos da retórica no âmbito jurídico ao mostrar como estratégias argumentativas e mecanismos de persuasão podem influenciar a legitimidade das propostas institucionais e facilitar a sua adoção na sociedade.

2 A TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA APLICADA AO PROCESSO PENAL

Inicialmente, percebe-se que ao adotar o juiz das garantias há uma mensagem clara para o público de que o sistema legal anterior não se importava em impor restrições às atividades do Estado nem em proteger os direitos dos acusados

durante o processo penal. De acordo com os apoiadores dessa argumentação, em várias situações, o juiz, ao decidir sobre uma prisão preventiva ou ordenar a quebra de sigilo telefônico ou de dados durante a investigação policial, correria o risco de perder sua imparcialidade, pois, ao partir do pressuposto de que havia indícios suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal de alguém, buscaria reunir provas para confirmar essa percepção inicial no decorrer do processo criminal.

Essas ideias se consolidaram com a aplicação da teoria da dissonância cognitiva de Leon Festinger, que foi usada para fundamentar o argumento central do instituto em questão.

2.1 O EMPREGO DA TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA COMO SUPORTE AO DISCURSO DE RISCO DE ENVIESAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS

Quando uma pessoa se encontra em uma situação em que suas ações não estão alinhadas com seus comportamentos habituais, ela pode experimentar um desconfortável estado de dissonância cognitiva, que gera perplexidade significativa e leva o indivíduo a procurar maneiras de superá-lo ou minimizá-lo (Festinger, 1975, p. 13).

Consoante esta teoria, quando confrontado com uma discordância qualquer, o indivíduo mantém o desejo interno de reduzi-la a todo custo e prevenir que se agrave. Soma-se a isso, a pressão assume várias formas, tal como alterações no comportamento, reavaliação de convicções ou, ainda, a procura por novas fontes e elementos para restabelecer a harmonia perdida. Para manter uma certa coerência entre ideias em conflito, no seu íntimo, as pessoas buscam, involuntariamente, adaptar-se às circunstâncias que promovam o estado de harmonia cognitiva (Festinger, 1975, p. 22-23).

Essa doutrina da psicologia social é frequentemente utilizada em várias situações para explicar como lidamos com conflitos internos ou emocionais que acontecem no íntimo de cada um: a forma como nos relacionamos com nossos próprios pensamentos e emoções e a diferença entre eles (Festinger, 1975, p. 12; 18).

O sentimento de conflito subjetivo surge quando alguém percebe que mantém duas ideias ou convicções que estão em discordância uma com a outra. Essa tensão psicológica pode ser causada, segundo Festinger, por inconsistências

lógicas, diferentes influências culturais, pela necessidade de alguém precisar defender posições, ainda quando contraditórias entre si, ou por experiências passadas que entram em conflito com o presente. O cerne da questão é a consciência dessa disparidade entre pensamentos ou crenças pertinentes (Festinger, 1975, p. 22-23).

A teoria da dissonância cognitiva tem sido aplicada no contexto jurídico para argumentar que durante a fase de investigação criminal um juiz pode acabar incorporando, de maneira inconsciente, uma postura alinhada com a hipótese da acusação apresentada. Isso ocorreria porque, ao decidir sobre a legalidade das prisões preventivas ou conceder medidas cautelares, o juiz gradualmente formaria uma expectativa de consistência entre essas decisões preliminares e o *veredicto* futuro.

Dessa forma, ao se deparar com a necessidade de examinar o mérito do caso em questão no futuro, é provável que ocorra uma inclinação inconsciente para confirmar suas decisões anteriores, mesmo diante da apresentação de novas evidências que apontem para outra direção. A manutenção da consistência internalizada entre decisões consecutivas é exatamente o fenômeno mencionado por Festinger como impulsionador da redução da dissonância.

A pesquisa de Festinger (1975, p. 70-80) se destaca pela constatação de que as pessoas lidam com a dissonância ao ajustar suas atitudes pessoais para não rejeitar totalmente suas crenças e opiniões. Ao invés de abandonar o que pensavam anteriormente ou acreditavam inicialmente, diante de um quadro de dissonância cognitiva, elas tendem a escolher, de modo seletivo, informações que sustentem suas convicções ou justifiquem suas escolhas pretéritas.

No entanto, é essencial salientar que o fato de essa teoria ser aceita pela comunidade científica sem ter sido refutada não invalida a possibilidade de ela ser considerada inadequada para explicar um fenômeno cuja veracidade ainda não foi comprovada. Não existem dados estatísticos ou outras informações embasadas em sólidos fundamentos científicos que sustentem a hipótese segundo a qual juízes têm sua imparcialidade comprometida ao atuar nas etapas preliminares de uma investigação antes de julgar o mérito de um caso criminal.

Embora se reconheça a plausibilidade da explicação psicossocial da dissonância cognitiva, a aplicação dessa teoria ao campo jurídico, notadamente ao modelo acusatório constitucional, deve ser feita com cautela. O perigo está em

transformar um modelo que descreve o funcionamento psicológico individual em um critério normativo absoluto, ignorando a necessidade de justificação empírica da argumentação. Assim sendo, essa teoria está atualmente sendo utilizada na tentativa de impor uma narrativa dominante ao sistema processual penal brasileiro.

2.2 A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E O EXAME DE MEDIDAS CAUTELARES

De acordo com Watanabe (2000, p. 111-112), a cognição judicial pode se dar em dois níveis distintos: o plano horizontal da extensão e o vertical da profundidade. A extensão da cognição é delimitada pelos elementos objetivos do processo como questões processuais da causa ou o mérito propriamente dito. Assim sendo, é possível afirmar que a cognição pode ser considerada plena ou restrita conforme as limitações impostas pela extensão do exame realizado. A seu turno, na escala vertical do conhecimento humano, é possível categorizar a cognição em dois níveis diferentes: exauriente (completa) e sumária (incompleta).

Durante a fase de investigação criminal, é comum que o juiz se depare com pedidos relacionados às medidas cautelares, como prisão preventiva, busca e apreensão, interceptações telefônicas etc. Essas decisões são tomadas com base em compreensões superficiais e limitadas dos fatos em questão (Watanabe, 2000, p. 125) e são sustentadas em indícios, que sequer foram discutidos em contraditório.

A ideia por trás da introdução do juiz das garantias em nosso sistema processual sugere que o mero contato do juiz com essas informações preliminares e a circunstância de proferir decisões sobre restrições de direitos seriam suficientes para ensejar um vínculo psicológico com a hipótese acusatória, que tenderia a influenciar negativamente o juízo de mérito, ao final do processo (Lopes Júnior, 2018, p. 203; Coutinho, 1998, p. 178; 2009, p. 109; Coutinho; Milanez, 2016, p. 25).

Nesse sentido, Khaled Júnior (2010, p. 305) afirma que quando o juiz aprecia medidas cautelares durante o curso de investigação policial, ele parece agir como se investigador fosse, porque ele nem deveria ter acesso ao inquérito, já que a única finalidade deste é fornecer subsídios para eventual denúncia ou queixa-crime.

Da mesma forma, Ibáñez (2007, p. 269) argumenta que quando a prisão cautelar é ordenada apenas com base em indícios e informações preliminares do envolvimento de alguém no crime, o juiz fundamenta sua decisão exclusivamente com base em informações não sujeitas ao contraditório, coletadas durante a

investigação, e isso, ainda quando provisória, acarreta prejuízos e consequências similares às de uma sentença definitiva.

No entanto, as teorias subjacentes são baseadas em generalizações que não levam em consideração a complexidade dos contextos decisórios e a diversidade de comportamentos judiciais que podem ocorrer.

Neste ponto específico, quanto ao exame das medidas cautelares, é de se destacar que não se deve interpretá-lo como um julgamento de culpa imediato, pois, como assinala Andrade (2019, p. 1661), “[...] claramente a avaliação provisória não pode sobrepor-se ou determinar os resultados das avaliações finais”.

Essas são decisões temporárias sujeitas à revisão, que são baseadas em requisitos legais mínimos, como o perigo para liberdade individual ou a garantia da ordem pública, mas sempre na presença de indícios de autoria do crime. Embora essas escolhas possam importar em restrições de direitos fundamentais importantes, sua adoção não implica necessariamente uma adesão valorativa à narrativa acusatória (Tucci, 2011, p. 323-326; Fernandes, 2010, p. 294-295).

A retórica que busca justificar a necessidade de implementação do juiz das garantias emprega a teoria da dissonância cognitiva para sustentar, como o faz Lopes Júnior, que não há como um mesmo juiz apreciar medidas cautelares na fase de investigação, na qual assinalou a existência de elementos suficientes da participação do indivíduo no crime, e julgar o mérito da ação penal, sem ser submetido ao impulso psíquico e involuntário de, na sentença, confirmar essa percepção inicial, buscando restabelecer a sua coerência interna (Lopes Júnior, 2018, p. 203).

Entretanto, essa ilação não passa de conjectura, posto que desprovida de qualquer suporte empírico que comprove de maneira consistente e controlada tal padrão de comportamento judiciário.

Segundo Cruz (2023, p. 160), não é raro para um juiz se deparar com situações urgentes que demandam uma resposta rápida e eficaz, especialmente quando questões como a vida, a integridade física ou a eficácia da investigação penal estão em jogo, mesmo durante a fase de investigação. Tais intervenções judiciais não representam um julgamento antecipado do mérito, mas sim demonstram o papel de controle da legalidade e proporcionalidade das medidas investigativas por parte de um Estado comprometido com as garantias fundamentais.

O próprio arcabouço normativo vigente no Brasil não apenas admite, como regulamenta a intervenção judicial na fase de investigação criminal, estabelecendo critérios legais rigorosos para a aplicação de medidas cautelares. A preocupação com a tutela dos direitos e garantias fundamentais sujeita as representações relativas às medidas constritivas pessoais ao prévio controle do Judiciário, especialmente para evitar excessos. O papel do juiz, nesse contexto, está limitado por princípios jurídicos voltados a assegurar o efetivo controle da legalidade das atividades estatais de persecução criminal.

Atenuar a importância da atuação judicial no controle dos atos investigatórios, reputando que as informações obtidas nessa seara recairão sobre ele como uma forma de influência negativa, consubstancia uma inaceitável e inadequada simplificação da complexidade do sistema judiciário, além de contribuir, com peças brumas, para a desinformação quanto ao papel dos juízes na democracia.

Portanto, a crítica que ora se imprime ao discurso implementado pelos defensores do juiz das garantias está no plano epistemológico e institucional. Ao invés de presumir a inclinação predeterminada pela condenação a partir da atuação do juiz na fase investigatória, se revelaria mais apropriado examinar empiricamente, se, e em que medida, as decisões cautelares influenciam a decisão de mérito propriamente dita.

A ausência de tais investigações revela o carácter retórico da defesa do juiz das garantias, fundamentada mais na plausibilidade argumentativa do discurso prático do que na demonstração empírica de seus pressupostos.

3 O EMPREGO DE ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NA RETÓRICA REALISTA

Para aqueles que criticam a retórica, o discurso é visto como mera artimanha e adorno da linguagem usados para convencer e impressionar, sem bases empíricas ou fundamentos sólidos, os desavisados e os ingênuos, com o objetivo de induzi-los a crer que a posição defendida pelo orador é a correta e merece prevalecer sobre as demais.

Na verdade, a retórica abrange todos esses aspectos, mas não se limita a isso. O significado da retórica não se resume apenas nessa interpretação, conforme

sugerido pelos críticos. Essencialmente focada em estratégias persuasivas autênticas, a retórica busca delinear fronteiras éticas no campo discursivo.

Na Grécia antiga, por volta de 485 a.C., surgiu a arte milenar da retórica, mais precisamente na cidade siciliana de Siracusa. Inicialmente, foi empregada por advogados para proteger os interesses de seus clientes através do domínio de técnicas argumentativas cada vez mais sofisticadas (Adeodato, 2015, p. 41). A concepção dessas complexas estratégias discursivas chamou a atenção de muitos filósofos respeitados, como Aisquines e Górgias, assim como de céticos do porte de Sextus Empiricus, conhecido por sua extensa obra sobre ceticismo em dez volumes (Laêrtios, 2008, p. 63; 281).

A filosofia ocidental costuma distinguir entre dois grandes grupos de filósofos: de um lado, acham-se os filósofos dogmáticos, que acreditam piamente na possibilidade de se obter um conhecimento verdadeiro; e de outro, os filósofos céticos, os quais não acreditam que o mundo possa ser conhecido (Laêrtios, 2008, p. 16). Óbvio que essa distinção atende tão-somente às finalidades didáticas, precisamente porque o discurso filosófico é tão rico que não pode ser segregado e disposto em rótulos.

Essas diferentes perspectivas sobre os limites do conhecimento humano causaram uma divisão significativa na filosofia, a ponto de os adeptos da ontologia praticamente eliminaram a retórica do domínio do pensamento filosófico. O triunfo das ontologias foi impulsionado pela circunstância de que, ao interpretar o mundo com base em um conhecimento fundamentado na verdade, satisfaz os desejos das pessoas que estão constantemente em busca de certezas.

3.1 FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA RETÓRICA: HISTORICISMO, HUMANISMO E CETICISMO

O desenvolvimento da retórica pode ser atribuído à influência da sofística. No entanto, ela evoluiu para algo mais amplo ao longo do tempo com a inclusão de fundamentos como historicismo, humanismo e ceticismo, os quais desempenharam um papel crucial na sua transição para a filosofia e gradualmente para se conformar em retórica propriamente dita (Adeodato, 2010, p. 58).

No passado, o estudo da história era considerado parte essencial da retórica, através do qual se buscava difundir princípios éticos e morais por meio de exemplos,

tanto positivos, como modelos a seguir, quanto negativos, que funcionavam como censuras ou repreensões, *v. g.*, quando se dizia que não se deveria desafiar nenhuma divindade, era trazido à baila a estória de Sísifo. Entretanto, com o surgimento do racionalismo cartesiano, a abordagem histórica passou a enfatizar as relações de causa e efeito entre eventos, o que a aproximava dos paradigmas das ciências naturais, porém excluía a retórica do discurso filosófico e a restringia ao sentido de técnica de persuasão (Adeodato, 2010, p. 59-60).

Ao lado desse aspecto, outro componente que se destaca é o humanismo, concebido como movimento cultural que atingiu seu ápice na Renascença, e focava no exame crítico e questionador da natureza humana em toda a sua complexidade, fazendo com que o homem ganhasse prestígio nas manifestações artísticas do período.

O humanismo, entretanto, foi, em alguma medida, responsável pela ruína do racionalismo cartesiano, o qual, pautado na ideia de verdade e de que através do conhecimento racional se poderiam obter certezas absolutas, não resistiu à constatação de que a interação humana somente se dá por meio da linguagem e, precisamente por isso, pensar o mundo de forma plural significa atenuar certezas e tolerar perspectivas distintas sobre um mesmo objeto (Adeodato, 2010, p. 62).

O ceticismo, a seu turno, possui relação direta com o historicismo à medida que sugere que não é possível compreender ou avaliar plenamente eventos históricos sem a interpretação adequada dos contextos nos quais surgiram. Segundo esse ponto de vista, os processos históricos não podem ser completamente compreendidos, porque o que é humano é resultado de constantes mudanças.

Esse relativismo cético, baseado na impossibilidade de apreensão por completo de eventos históricos, decorre de duas posturas complementares: pela primeira, se tem a isostenia, que é a percepção segundo a qual, como nenhum argumento disposto no debate pode levar a conclusões definitivas sobre nenhum assunto, é necessário conferir-lhes igual consideração e valor. Já pela segunda, se tem a ataraxia, que exprime a busca por uma forma de se libertar das perturbações da vida, mesmo sabendo da impossibilidade de isso acontecer, devido a presença inevitável do acaso, do azar ou da ventura, perfilhados na existência humana, de modo que se questiona a pretensão de uma vida eticamente correta, baseada em verdades (Adeodato, 2009, p. 400-411).

Esses três elementos, explica Adeodato (2010, p. 66), causaram mudanças significativas no modo como as pessoas passaram a ver o mundo e desafiaram as verdades da filosofia racional até então predominante. Isso contribuiu para o desenvolvimento do pensamento retórico como filosofia e não apenas como um adorno ou ornamento da teoria da argumentação.

3.2 AS TRÊS DIMENSÕES OU ACEPTÕES DA RETÓRICA REALISTA

O modelo de retórica realista propõe a existência de três acepções de retórica, a saber: material, estratégica e analítica. Pela retórica material, percebe-se a preocupação com a interação humana, que segundo Ferraz Júnior (2016, p. 05) “[...] pretende ocupar-se do ato de falar enquanto uma relação entre emissor e receptor na medida em que é mediada por signos linguísticos”.

O conhecimento não é produzido isoladamente, de modo que se pode afirmar que todo conhecimento se dá num plano intersubjetivo no qual se desenvolve a comunicação. Assim, decorre da própria sociabilidade humana (Brown, 2016, p. 48). O que vai, portanto, constituir o mundo e o que se denomina realidade é a linguagem. Através da linguagem produzem-se relatos. Aduz Adeodato (2010, p. 69) “o importante é a crença no relato, e essas relações comunicativas fazem a retórica material”.

O que se chama de realidade, portanto, nada mais é do que relatos discursivos provenientes de determinados observadores privilegiados (os cientistas ou a cúpula das igrejas, por exemplo) sobre o que eles acreditam ser a realidade. O sucesso do relato depende de fazer os circunstantes também acreditarem nele, sua retórica material, sua existência (Adeodato, 2010, p. 69).

Explica Bedê Júnior (2015, p. 22) “aquilo que costumeiramente se confunde com a verdade fática, nada mais é do que a narrativa mais aceita no ambiente. Quanto mais pessoas concordarem com o relato vencedor mais real ele será”. Exemplo disso é que as ideias que constituíram a democracia ateniense são mais influentes que suas próprias instituições concretizadas no mundo dos fatos, no período histórico a que pertenceram, pois tudo o que se sabe sobre esses conceitos vem de escritos ou discursos dos quais só restaram fragmentos (Dahl, 2012, p. 30).

Adeodato aduz que (2010, p. 71) “[...] esses relatos intersubjetivos sobre outras relações comunicativas, elaborados segundo a percepção de cada um e em

sua interação, sempre utentes com utentes (assim se chamam os usuários, os participantes do discurso)”. Essa dimensão material corresponde ao método. Um relato vencedor (dominante) é temporário, porque pode vir a ser refutado no futuro, precário e sempre ameaçado pelos relatos minoritários.

Não se olvide que a adesão ao relato vencedor não ocorre de modo assistemático. Ela se dá por meio de controles públicos da linguagem que produzirão consensos condicionais e temporários que estarão presentes na comunicação humana.

A seu turno, a retórica estratégica diz respeito ao exercício da própria atividade argumentativa, na construção de raciocínios para impor uma visão de mundo (em favor de determinada tese ou para contestá-la). Diz respeito a uma atuação empírica do orador ou pesquisador; relaciona-se com uma ação no mundo dos fatos dirigida a persuadir ou convencer alguém de alguma coisa. Adeodato afirma (2010, p. 73): “A retórica prática, ou estratégica, já é reflexiva, constitui um primeiro grau da metarretórica, uma retórica sobre a retórica material, que parte dela e a ela retorna para reconstituí-la”, isto é, incide sobre a própria retórica. Trata-se de uma metodologia.

Essa prática pode ser aprendida e sistematizada em um conjunto de princípios baseados em vivências, análises e pensamento crítico. A metodologia, nesse sentido, representa um sistema de estratégias direcionadas ao êxito, compreendendo a aplicação e a eficácia de métodos em situações específicas, configurando-se como uma teoria orientada à ação (Adeodato, 2010, p. 73).

Por sua vez, a retórica analítica, é neutra, como esclarece Bedê Júnior (2015, p. 22) “[...] no sentido de não realizar um juízo de valor sobre as retóricas material e estratégica, mas sim apenas verificando a utilização das figuras de linguagem e dos *topoi*”. Trata-se de uma retórica científica ou empírica, que busca estudar como as retóricas estratégica e material desenvolvem-se.

A retórica analítica, também chamada de metódica, busca analisar a relação entre como se processa a linguagem humana e como as pessoas acumulam experiências e desenvolvem estratégias para utilizá-la de modo mais eficiente (Adeodato, 2010, p. 74).

A perspectiva retórica como um todo não pode tomar a distinção entre atitudes descritivas e prescritivas como pontos de partida, pois envolve

necessariamente ambas: enquanto a retórica analítica é descritiva, a retórica estratégica e a material são prescritivas (ou normativas) (Adeodato, 2014, p. 26)

Essas três acepções da retórica realista convivem e relacionam-se, e apesar de ser possível individualizá-las apenas para fins didáticos, elas não são autônomas umas das outras e não há nenhuma incompatibilidade entre elas.

4 A DISSONÂNCIA COGNITIVA COMO ESTRATÉGIA RETÓRICA NO DISCURSO JURÍDICO SOBRE O JUIZ DAS GARANTIAS

A criação do juiz das garantias marcou um momento decisivo na busca por um processo penal mais fiel ao modelo acusatório da Constituição de 1988. Ao separar quem controla a investigação de quem julga, buscou-se reforçar a imparcialidade judicial, entendida como independência funcional entre acusação, defesa e juízo. Contudo, a pretexto de ser um símbolo de equilíbrio e contenção dos vícios estruturais do processo penal, a figura do juiz das garantias merece atenção crítica quanto às estratégias retóricas que sustentam o seu discurso de justificação.

4.1 A RETÓRICA DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO DO JULGADOR E A AUSÊNCIA DE RESPALDO EMPÍRICO QUE SUSTENTE ESSA TESE

Essa construção normativa e simbólica não foi acompanhada de evidências empíricas robustas ou de estudos sistemáticos que demonstrassem, com base em dados verificáveis, que a atuação do magistrado na fase pré-processual comprometeria, de maneira efetiva e recorrente, sua imparcialidade futura no julgamento do mérito.

A narrativa predominante sustenta que o juiz que decreta, por exemplo, uma prisão cautelar ou uma interceptação telefônica, mesmo que com base em critérios estritamente legais e motivação técnica, já teria desenvolvido, implicitamente, um compromisso cognitivo com a hipótese acusatória, o que influenciaria negativamente sua capacidade de julgar com equidistância na fase instrutória (Lopes Júnior, 2018, p. 203, Coutinho, 1998, p. 178; Coutinho; Milanez, 2016, p. 25). Essa conclusão, embora argumentativamente atraente e teoricamente plausível, constitui uma formulação retórica sem qualquer demonstração ou suporte empírico.

Na realidade prática do foro, é comum que o magistrado atue na fase investigatória com base em elementos indiciários mínimos, tomados como pressupostos legais para o deferimento de medidas urgentes e precárias, sem que isso represente, por si só, a formulação de um juízo de verossimilhança quanto à responsabilidade penal do investigado. Trata-se do exercício da cognição limitada, quanto à extensão, e superficial, no que concerne à profundidade (Watanabe, 2000, p. 112).

A decisão judicial em sede de cautelar não supõe, necessariamente, que o juiz acolha a narrativa acusatória como verdadeira, mas apenas que, à luz dos elementos disponíveis no acervo probatório naquela oportunidade, ele possa avaliar se estão presentes a plausibilidade jurídica e o risco suficiente para a adoção da medida pleiteada.

A retórica que sustenta a necessidade do juiz das garantias, no entanto, opera por meio de uma generalização que presume, de maneira quase automática, que qualquer juízo preliminar, ainda que provisório, técnico e cautelar, comprometeria a imparcialidade do magistrado.

A partir dessa premissa, constrói-se o argumento de que o mesmo juiz, ao exercer funções jurisdicionais na fase de investigação, passaria a desenvolver um comprometimento psíquico ou cognitivo com a hipótese inicial, o que o inclinaria à sua confirmação ao longo da instrução (Coutinho; Milanez, 2016, p. 25). Trata-se de uma hipótese de viés confirmatório transposto da psicologia cognitiva ao domínio da estrutura processual, mas cuja comprovação empírica, ao menos no contexto brasileiro, permanece inexistente.

Nem mesmo o estudo de Gloeckner (2015, p. 06) serve de parâmetro para a adoção da referida teoria, pois dos 185 (cento e oitenta e cinco) acórdãos do TJRS pesquisados, o autor utilizou-se apenas de 90 (noventa) desses, revelando uma certa seletividade. O próprio autor deixa transparecer que selecionou apenas os julgados que lhe foram convenientes quando afirma que “[...] destes 185 acórdãos, somente 90 lograram êxito em revelar alguma implicação entre a decisão judicial de constrição de liberdade e a decisão final”.

Gloeckner (2015, p. 07) vai além, e registra que estabeleceu seis gêneros de casos (acórdãos que tratavam de seis situações distintas), que, segundo ele, deveriam ser excluídos da pesquisa, os quais se deixa de reproduzir em razão de conformar extenso catálogo de situações.

O aludido estudo conclui que há uma tendência de se confirmar, na sentença, a decisão que decretou a prisão do investigado ou acusado, a ponto de o autor defender que o magistrado que decreta a uma prisão processual não poderia decidir o mérito da causa (Gloeckner, 2015, p. 13-14).

Em outro trecho do artigo, o próprio autor, valendo-se da conhecida estratégia denominada emprego de argumento *a contrario sensu*, segundo o qual o orador atribui uma qualidade negativa a um termo ou expressão, para, logo em seguida, atribuir qualidade positiva ao seu oposto, reconhece:

Evidentemente que esta pesquisa – que em termos de número de processos criminais no Brasil não é significativa – não pode ser analisada de forma meramente quantitativa, isolando-se os números obtidos por meio do elemento de busca e o recurso de filtragem (apelação criminal e desprezo de processos que não satisfazem o critério de pesquisa). Torna-se necessário um exame mais acurado para se saber se qualitativamente o fator de impacto na decisão penal foi a existência de uma prisão cautelar anterior (Gloeckner, 2015, p. 07).

Claro que assim desvendados, esses erismas parecem de fácil percepção e poder-se-ia facilmente revelar tais métodos como meras estratégias de convencimento, inverdades óbvias empregadas com o único fim de persuadir o interlocutor.

Até o momento, não há dados conclusivos que sustentem que juízes que atuam na fase investigativa estejam mais propensos a proferir sentenças condenatórias do que aqueles que não tiveram contato prévio com os elementos da investigação. Tampouco se demonstrou, com base em evidências concretas e comprovações científicas, que a imparcialidade judicial seja necessariamente violada pelo simples fato de o juiz ter decidido sobre medidas cautelares em fase anterior.

Esse hiato entre o discurso e a realidade empírica revela que o fundamento central da proposta não é tanto de ordem epistêmica, mas retórica. É nesse espaço argumentativo, através do qual a ausência de provas cede lugar à eficácia simbólica, que se insere a estratégia discursiva examinada neste estudo.

4.2 ESTRATÉGIAS RETÓRICAS E SILOGISMOS INCOMPLETOS PRESENTES NO DISCURSO DO JUIZ DAS GARANTIAS

A questão revela o emprego de entinemas, também conhecidos como silogismos retóricos, que, segundo Adeodato (2015, p. 20), compõem uma cadeia argumentativa baseada em probabilidades, indícios, exemplos ou sinais, destinados a orientar o desenvolvimento do discurso, por meio do qual também pode se difundir quando o orador, deliberadamente, resolve não mencionar um ou mais desses elementos em sua exposição.

A essa omissão proposital do discurso, Schauer ((2022, p. 118) chama de *paltering*, termo que, embora não encontre equivalente no vernáculo, se refere à prática de enganar sem dizer algo que seja diretamente falso, ou seja, mencionar apenas um aspecto da verdade, no intuito de fazer alguém acreditar em algo que evidências adicionais provariam ser falso (Haack, 2011, p. 18).

Quando o orador dá a entender de forma sutil que foi o responsável pela fabricação de um determinado objeto, por exemplo. Ainda que isso não corresponda à realidade, ao adotar a postura de silenciar a respeito, ele incentiva uma interpretação equivocada, induzindo o interlocutor a acreditar na informação que o orador transmite. Da mesma maneira, afirmar publicamente, durante o *coffee break*, que um colega de trabalho está sóbrio hoje sugere, enganosamente, que há outros dias em que ele não comparece ao trabalho dessa forma (Schauer, 2022, p. 118).

Haack explica que comunicar apenas parte da verdade pode levar a interpretações distorcidas ou enviesadas devido à sugestão utilizada no discurso, que tem potencial de amplificar o que não foi mencionado. Essa prática é bastante comum em várias áreas da vida em sociedade e no meio forense não é diferente, mas, apesar disso, é difícil de ser identificada devido à sutileza com que aparece no discurso, não sendo, por esse motivo, uma tarefa simples desacreditá-la (Haack, 2011, p. 19-22).

O pressuposto de que, se o juiz converter a prisão em flagrante de um investigado em prisão preventiva, provavelmente, o condenará ao término da instrução, por estar contaminado por essa ideia inicial e pretender evitar contradições ou incoerências, carrega um silogismo retórico, que utiliza um argumento eminentemente persuasivo.

Este recurso retórico assemelha-se à estratégia da persuasão indireta, quando o orador baseia o seu argumento na aceitação de premissas comuns pelos participantes do discurso, porém, deliberadamente, oculta uma outra premissa para alcançar o objetivo de convencer (Adeodato, 2015, p. 21-23).

A teoria da dissonância cognitiva sugere que as pessoas se sentem desconfortáveis quando percebem contradições entre suas atitudes e ações. Para evitar esse desconforto, passam a reafirmar suas decisões anteriores. No entanto, não há bases sólidas para aplicar essa lógica ao sistema penal.

Os defensores da implementação do juiz de garantias no sistema judiciário brasileiro utilizam uma argumentação meticulosamente elaborada baseada nessa teoria, através da qual, essencialmente, parte da lógica do silogismo demonstrativo para estabelecer relações de causa e efeito. Essa argumentação segue um raciocínio lógico que se apoia em probabilidades para sustentar a ideia de que a imparcialidade do juiz resta comprometida quando este decidir sobre o mérito de um caso criminal do qual ele mesmo tenha deferido medidas restritivas durante a fase preliminar da investigação.

Este discurso contém uma generalização exagerada que distorce a argumentação de probabilidade usada unicamente para influenciar o público em geral sem levar em consideração as especificidades de cada situação individual. É importante lembrar que um mesmo fato ou circunstância pode levar a diferentes conclusões dependendo das variáveis aplicáveis ao caso, isto é, os juízes não são todos iguais e suas decisões não podem ser simplificadas em termos aritméticos. Esclarecer essa circunstância é fundamental.

Até agora, o que se percebe é que a argumentação em favor da figura do juiz de garantias tem se baseado mais na persuasão lógica e na coerência de valores do que em dados empíricos verificáveis.

Embora seja importante buscar mecanismos que assegurem maior imparcialidade, como uma diretriz advinda da própria Constituição, é evidente que o modo como essa busca tem sido justificada demonstra que, frequentemente, o campo da racionalidade jurídica se confunde com o da persuasão estratégica. Isso não invalida necessariamente a norma em si, mas destaca a necessidade de uma reflexão mais cuidadosa sobre os limites epistemológicos das narrativas jurídicas que buscam fundamentar reformas estruturais no sistema penal.

5 CONCLUSÃO

O exame empreendido ao longo desta pesquisa permitiu identificar que a defesa institucional do juiz das garantias no contexto jurídico atual se fundamenta

principalmente em estratégias argumentativas de cunho retórico. Embora a criação dessa figura tenha sido justificada com base em princípios essenciais para o Estado Democrático de Direito, como a imparcialidade e a o princípio acusatório, sua implementação revelou-se envolta em discursos que utilizam recursos persuasivos complexos, como a teoria da dissonância cognitiva.

Os resultados da pesquisa revelam que os argumentos em favor do aludido instituto repousam em raciocínios incompletos e generalizações de forte apelo simbólico para promover a aceitação de um modelo institucional, cuja efetividade normativa não é, por si só, óbvia. O emprego da teoria da dissonância cognitiva, nesse contexto, busca conferir uma base científica ao discurso. No entanto, quando aplicada de maneira descontextualizada e generalizada, ignora a complexidade das práticas judiciais específicas e a variedade de arranjos institucionais que podem coexistir com o princípio da imparcialidade.

Até agora não existem evidências empíricas ou dados científicos para comprovar, sistematicamente, que as decisões judiciais tomadas na fase pré-processual afetam negativamente a imparcialidade do magistrado no julgamento posterior de mérito. Mesmo sem essa demonstração específica, não se deve desconsiderar a relevância da proposta, porém é necessário que os argumentos estejam embasados em critérios mais sólidos de justificação institucional.

A hipótese geral, no sentido de que a defesa do juiz das garantias foi desenvolvida com base em estratégias retóricas precisamente concebidas para persuadir diferentes públicos da alegada falta de imparcialidade do magistrado que atuou na fase de investigação para apreciar o mérito da ação penal, restou confirmada. Todavia, ao invés de criticar a validade normativa desse conceito jurídico, essa constatação procura apenas destacar os limites éticos e epistemológicos de um modelo argumentativo que prioriza persuadir através da plausibilidade discursiva do que uma fundamentação racional mais robustamente elaborada.

REFERÊNCIAS

ADEODATO, João Maurício. **Ética e retórica**: para uma teoria da dogmática jurídica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

ADEODATO, João Maurício. **A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

ADEODATO, João Maurício. **Uma teoria retórica da norma jurídica e do direito subjetivo**. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014.

ADEODATO, João Maurício. Uma crítica retórica a retórica de Aristóteles. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, Belo Horizonte: UFMG, v. 110, p. 35-73, 2015.

ANDRADE, Flávio da Silva. A dissonância cognitiva e seus reflexos na tomada da decisão judicial criminal. **Revista Brasileira de Direito Processual Penal**, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 1651-1677, set./dez. 2019.

ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Presunción de inocencia y prisión sin condena. *In: En torno a la jurisdicción*. Buenos Aires: Del Puerto, 2007.

BEDÊ JÚNIOR, Américo. **A retórica do direito fundamental à privacidade: a validade da prova obtida mediante filmagens nos ambientes público e privado**. Salvador: JusPodivm, 2015.

BROWN, Vivienne. The lectures on rhetoric and belles lettres. *In: HANLEY, R. P. (Org.). Adam Smith: his life, thought, and legacy*. Princeton: Princeton University Press, p. 48-66, 2016.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito da UFPR**, Curitiba, a. 30, n. 30, p. 163-198, 1998.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. **Revista de Informação Legislativa**, v. 46, n. 183, p. 103-115, 2009.

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; MILANEZ, Bruno. Caso penal e limites à cognição processual. **Revista Duc In Altum Cadernos de Direito**, v. 8, n.º 14, p. 11-34, jan./abr. 2016.

DAHL, Robert A. **A democracia e seus críticos**. Tradução de Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

FERNANDES, Antonio Scarance. **Processo penal constitucional**. 6. ed. São Paulo: RT, 2010.

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. **Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

FESTINGER, Leon. **Teoria da dissonância cognitiva**. Tradução de Eduardo Almeida. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Prisões cautelares, confirmation bias e o direito fundamental à devida cognição no processo penal. **Revista Brasileira de Ciências Criminais**, v. 117, nov./dez. 2015.

HAACK, Susan. **The whole truth and nothing but the truth**. Filozofia Nauki, v. 19, n. 4, v. 76, p. 7-23, 2011.

KHALED JÚNIOR, Salah H. O sistema processual penal brasileiro: acusatório, misto ou inquisitório? **Civitas - Revista de Ciências Sociais**, v. 10, n. 2, p. 293-308, maio/ago. 2010.

LAÊRTIOS, Diôgenes. **Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres**. Tradução de Mário da Gama Kury. 2. ed. Brasília: Editora UNB, 2008.

LOPES JÚNIOR, Aury. **Fundamentos do proceso penal**: introdução crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

RITTER, Ruiz. **Imparcialidade no processo penal**: reflexões a partir da teoria da dissonância cognitiva. Florianópolis: Empório do Direito, 2017.

SCHAUER, Frederick. **The proof**: uses of evidence in law, politics, and everything else. Cambridge: Harvard University Press, 2022.

SCHIETTI CRUZ, Rogério. **Prisão cautelar**: dramas, princípios e alternativas. 8. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023.

TUCCI, Rogério Lauria. **Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro**. 4. ed. São Paulo: RT, 2011.

WATANABE, Kazuo. **Da cognição no processo civil**. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000.